

Avaliação dos Grupos de Requisitos

Caro participante, no seguinte formulário você deverá julgar cada requisito em cada grupo de requisitos inferidos pela ReqCluster4IoT. Você deve considerar o grupo como um todo e julgar se aquele requisito em específico está condizente com seu grupo. Você também deverá julgar se a característica de IoT encontrada para aquele grupo é adequada. Ao final de cada julgamento haverá um campo de texto aberto, no qual aconselha-se que o usuário dê mais detalhes do porquê de suas escolhas.

* Indica uma pergunta obrigatória

1. E-mail *

2. Nome: *

3. Grupo 1: *
Característica: "Services"

Marcar apenas uma oval por linha.

Faz parte do grupo	Não faz parte do grupo	Não sei opinar
--------------------	------------------------	----------------

"The system shall allow users to create accounts and log in using secure authentication methods. Users should be able to assign different access levels (e.g., admin, guest) to various members of the household."

<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
-----------------------	-----------------------	-----------------------

"The application shall enable users to remotely control connected devices from anywhere through the internet. Users should be able to turn devices on or off, adjust settings, or activate/deactivate automation"

<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
-----------------------	-----------------------	-----------------------

rules."

"The application should use encryption to protect data transmitted between the smart devices and the cloud, ensuring the privacy and security of user data. It should also detect and alert users about suspicious activities (e.g., unauthorized access attempts)."

"The system should support multiple user profiles with different permissions, allowing for personalized automation settings for different members of the household."

"The system shall allow users to back up their automation rules, device configurations, and user settings. It should also

provide a way to restore this data in case of data loss or migration to a new device."

"The application should notify users about available firmware updates for connected devices and allow them to install updates through the interface. It should also support automatic updates for the application itself."

4. Comentários sobre o Grupo 1

5. Grupo 2: *
Característica: "Things"

Marcar apenas uma oval por linha.

Faz parte do grupo	Não faz parte do grupo	Não sei opinar
--------------------	------------------------	----------------

"The application should support integration with a wide range of smart home devices, including but not limited to smart lights, thermostats, security cameras, door locks, and appliances. It should provide an easy way for users to connect and configure new devices."

<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
-----------------------	-----------------------	-----------------------

"The application should provide both mobile and web interfaces that are responsive and user-friendly, allowing

<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
-----------------------	-----------------------	-----------------------

users to control smart home devices from any device with internet access."

"The system shall provide geofencing features that allow automation to be triggered based on the location of the user's smartphone (e.g., turning on the lights when arriving home)."

6. Comentários sobre o Grupo 2

7. Grupo 3: *

Característica: "Data"

Marcar apenas uma oval por linha.

Faz parte do grupo	Não faz parte do grupo	Não sei opinar
--------------------	------------------------	----------------

"The system shall provide real-time monitoring of all connected smart devices, allowing users to view the current status and settings (e.g., whether lights are on, thermostat temperature, door lock status)."

<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
-----------------------	-----------------------	-----------------------

"The system shall allow users to create custom automation rules that define how devices should behave based on specific conditions or events (e.g., turning on lights when motion is detected or

<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
-----------------------	-----------------------	-----------------------

lowering the thermostat at a set time). Users should be able to combine multiple conditions and actions in their automation scripts."

"The application should be able to connect with third-party services, such as weather forecasting services to adjust heating/cooling based on outdoor temperatures or geolocation services for setting home/away modes."

"The application should collect and store data from all connected devices for historical analysis. Users should be able to visualize this

**data through
charts or
reports to
understand
patterns in
device
usage."**

8. Comentários sobre o Grupo 3

9. Grupo 4: *
Característica: "Interaction"

Marcar apenas uma oval por linha.

	Faz parte do grupo	Não faz parte do grupo	Não sei opinar
"The system shall support integration with popular voice assistants like Amazon Alexa, Google Assistant, and Apple Siri, allowing users to control devices through voice commands."	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
"The system shall send notifications to users about important events, such as security alerts, changes in the status of devices, or failures in automation routines. Notifications should be customizable to allow users to choose the events they want to be notified about."	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
"The system shall provide features for	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

monitoring energy usage of connected devices and suggest optimization strategies for reducing power consumption. Users should be able to view historical energy consumption data."

"The system should implement fail-safe mechanisms to handle situations where connectivity is lost, such as retaining the last known device state or automatically switching to a default state."

"The application should include a feedback mechanism for users to report bugs, suggest improvements, and access help resources. A support channel should be available for troubleshooting common issues."

"The system

shall support
The system
various
shall support
communication
various
protocols (e.g.,
communication
Wi-Fi, Zigbee, Z-
protocols (e.g.,
Wave,
WiFi, Zigbee, Z-
Bluetooth) to
Wave,
ensure
Bluetooth) to
compatibility
ensure
with a wide
compatibility
range of IoT
with a wide
devices."
range of IoT
devices."

10. Comentários sobre o Grupo 4

11. Grupo 5: *
Característica: "Action"

Marcar apenas uma oval por linha.

Faz parte do grupo	Não faz parte do grupo	Não sei opinar
-----------------------------	------------------------------------	----------------------

"The application shall allow users to set schedules for connected devices (e.g., setting the lights to turn on at sunset or the thermostat to adjust temperature based on a daily routine)."

<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
-----------------------	-----------------------	-----------------------

12. Comentários sobre o Grupo 5

13. **Declaração 1:** Os resultados da técnica são úteis para o entendimento dos subsistemas da aplicação. *

Explicação: Refere-se ao grau em que um participante acredita que usar a técnica produziria resultados desejáveis para o desenvolvimento do sistema.

Marcar apenas uma oval.

- Concordo Totalmente
- Concordo
- Não estou decidido
- Discordo
- Discordo Totalmente

14. **Declaração 2:** Usar os resultados da técnica (agrupamentos) poderia reduzir meu esforço em lidar com os requisitos de aplicações de IoT. *

Explicação: Refere-se à percepção de quanto o resultado da técnica pode diminuir a quantidade de trabalho ou esforço necessário para atingir um objetivo.

Marcar apenas uma oval.

- Concordo Totalmente
- Concordo
- Não estou decidido
- Discordo
- Discordo Totalmente

15. **Declaração 3:** Eu poderia usar essa técnica se tivesse oportunidade. *

Explicação: Refere-se à probabilidade de um participante usar a técnica no futuro para gerar agrupamentos de requisitos.

Marcar apenas uma oval.

- Concordo Totalmente
- Concordo
- Não estou decidido
- Discordo
- Discordo Totalmente

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

